

XORAZM XALQ AMALIY SAN’ATI VOSITALARI ORQALI TALABALARNI ESTETIK TARBIYALASHNING NAZARIY JIHATLARI

Matkarimov Azamat Farhod o‘g‘li

UrDPI Texnologik ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401043>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm xalq amaliy san’ati vositalari orqali talabalarni estetik tarbiyalashning nazariy asoslari tahlil qilingan. Xalq amaliy san’atining badiiy-estetik imkoniyatlari, uning yoshlar ma’naviyatini shakllantirishdagi o‘rni va ahamiyati ochib berilgan. Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy qadriyatlar va madaniy merosning tutgan o‘rni, shuningdek, san’at orqali did, go‘zallikni anglash va ijodiy tafakkurni rivojlantirish masalalari yoritilgan. Maqolada pedagogik jarayonga xalq amaliy san’ati elementlarini samarali tatbiq etish bo‘yicha nazariy yondashuvlar va takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Xorazm xalq amaliy san’ati, estetik tarbiya, talabalar, madaniy meros, xalq hunarmandchiligi, milliy qadriyatlar, kashtachilik, kulollik, yog‘och o‘ymakorligi, san’at orqali tarbiya, ijodiy tafakkur, pedagogik jarayon.

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические основы эстетического воспитания студентов посредством средств хорезмского народного прикладного искусства. Раскрыты художественно-эстетические возможности народного искусства и его значение в формировании духовности молодежи. Особое внимание уделено роли национальных ценностей и культурного наследия в процессе воспитания эстетического вкуса, понимания красоты и развития творческого мышления у студентов. В статье приведены теоретические подходы и предложения по эффективному внедрению элементов народного прикладного искусства в педагогический процесс.

Ключевые слова: Хорезмское народное прикладное искусство, эстетическое воспитание, студенты, культурное наследие, народные ремёсла, национальные ценности, вышивка, гончарное дело, резьба по дереву, воспитание через искусство, творческое мышление, педагогический процесс.

Annotation. This article explores the theoretical foundations of aesthetic education for students through the tools of Khorezm folk applied art. It reveals the artistic and aesthetic potential of folk art and its importance in shaping the spiritual development of youth. Special attention is given to the role of national values and cultural heritage in cultivating aesthetic taste, understanding beauty, and developing creative thinking in students. The article presents theoretical approaches and suggestions for effectively incorporating elements of folk applied art into the educational process.

Keywords: Khorezm folk applied art, aesthetic education, students, cultural heritage, traditional crafts, national values, embroidery, pottery, woodcarving, education through art, creative thinking, educational process.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda ko'p asrlik madaniy merosini hisobga olgan holda ta'limni qurish, "zamonlar bog'liqligi", tasviriy san'at, musiqa va og'zaki folklor, xalq amaliy san'atning aloqasi va yaxlitligini amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Xorazm xalq amaliy san'ati o'zining qadimiyligi, milliy an'analarga sodiqligi va o'ziga xos uslublari bilan ajralib turadi. Xorazm hududi uzoq tarixga ega bo'lib, qadimgi davrlardan boshlab hunarmandchilik markazi bo'lib kelgan. Ushbu san'at turi xalq hayoti bilan chambarchas bog'liq bo'lib, hunarmandlar o'z mahoratlarini avloddan-avlodga o'tkazib kelishgan.

Badiiy-pedagogik ta'lim shakllanishi va rivojlanishining hozirgi bosqichida E.V. Bondarevskaya, E.V. Ilyenkov, E.H. Ilyin, M.S. Kogan, N.I. Kiyashenko, I.B. Kotova, T.P. Malkova, V. Ya Nechaev, V.I. Razumnyy va boshqa atoqli olimlarning asarlarida ancha chuqur taraqqiy etgan shaxsni madaniyat sharoitida tarbiyalash g'oyasi muhim omil hisoblanadi. Yetakchi olimlar tomonidan ko'rib chiqilgan madaniy jihatdan mos ta'limning yondashuvlari va tamoyillari, birinchi navbatda, taniqli rus faylasuflarining kontseptsiyalariga asoslanadi: H.A. Berdyaeva, M.M. Baxtin, P.F. Florenskiy va boshqalar madaniyatni antropologik hodisa deb hisoblaydilar, bu yerda shaxs uning epitsentri bo'ladi. Bu badiiy-pedagogik ta'lim tizimida shaxsning turli qirralarini rivojlantirish, talabalarni umuminsoniy qadriyatlarga yo'naltirish, ma'naviy-axloqiy madaniyatni shakllantirish uchun asos bo'ldi. "Madaniyat inson shaxsiyatining barcha qirralarini birlashtiradi. Siz bir sohada madaniyatli bo'lib, boshqa sohada nodon bo'lib qololmaysiz. Madaniyatning turli qirralarini, uning turli shakllarini hurmat qilish - bu chinakam madaniyatli odamga xos xususiyatdir»

Badiiy-estetik tarbiyani bog'chadan to oliy o'quv yurtigacha rivojlantirish uning individual bo'g'inlari orasidagi uzluksizlikka asoslanishi kerak, buning uchun kompleks yondashuv asosida o'quvchilarga estetik tarbiyaning yuqori darajasini ta'minlash zarur. Bugungi kunda estetik tarbiya tizimida o'quvchilarni san'at bilan yaqindan tanishtirish birinchi o'rinda turishi kerak. Estetik tsikldagi fanlar dasturlari shunday tuzilishi kerakki, tasviriy san'at bilan tanishish o'z-o'zidan maqsad emas, balki ta'lim vositasidir. Umuman olganda, asosiy narsa san'at tarixini bilish emas, balki san'atni his qilish qobiliyatidir. San'atni bilish maqsad emas, u faqat insonda insoniylik tarbiyasi qurilishi kerak bo'lgan poydevordir. Tasviriy san'atning ta'lim jarayonida tutgan o'rniga yetarlicha baho bermaslik o'quvchi shaxsining intellektual, axloqiy va ma'naviy rivojlanishida kamchiliklarga olib kelishi mumkin. Talabaning ta'lim darajasi, tarbiyasi, ma'naviy madaniyati ko'p jihatdan zamonaviy o'qituvchi, xususan tasviriy san'at o'qituvchisi qanday bo'lishi, uning keyingi badiiy, ijodiy, estetik faoliyatini qanday amalga oshirishiga bog'liq. Bugungi kunda inson shunday tuzilganki, hissiy idrok aqliy idrokdan ko'ra muhimroqdir. Mashhur psixologlar va o'qituvchilarning fikrlari asosida L.S. Vygotskiy, A.N. Iliadi, V.A. Suxomlinskiy, K.D. Ushinskiy va boshqalarning ta'kidlashicha, biz, afsuski, insonning ma'naviy hayotining bu o'ziga xos xususiyati ko'pincha e'tiborga olinmaydi. Hozirgi vaziyatning murakkabligi ko'pchilik yoshlarimizning hissiy, hissiy, estetik jihatdan kam rivojlanganligida, xalqning haqiqiy ma'naviyatidan sun'iy ravishda ajralganligidadir. Shu bois, hozirda yoshlarning mantiqiy va hissiy tarbiyasi o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratish zarur, san'at va madaniyatsiz buning iloji yo'q. Vizual faoliyat bola uchun tashqi dunyo bilan tanishishning eng qulay shakli ekanligiga shubha yo'q. Badiiy ijod jarayoni nozik assotsiativ aloqalar, rang-baranglik va fikrlash chuqurligining shakllanishiga olib keladi.

Zero, shaxsning shakllanishi, uning hayotga munosabati aynan maktabda shakllanadi. V.A. Suxomlinskiy maktabning birlamchi vazifasi har bir insonda ijodkorni kashf etish, uni asl ijodiy, intellektual to‘laqonli mehnat yo‘liga solib qo‘yish ekanligini ta’kidlagan. “Har bir talabanning o‘ziga xos individual iste’dodini tan olish, aniqlash, ochish, tarbiyalash va tarbiyalash shaxsni yuksak darajada gullab-yashnagan insoniy qadr-qimmatga ko‘tarish demakdir”

Badiiy-estetik tarbiya shaxsning badiiy rivojlanishini ta’minlovchi yagona jarayonning eng muhim qismlari sifatida xalq amaliy san’ati va kasbiy san’atni o‘z ichiga olishi kerak. Bu ko‘p jihatdan milliy madaniyatni tiklash va xalq amaliy san’ati an’alarini yanada rivojlantirish muvaffaqiyatini belgilaydi. Badiiy, pedagogik va estetik ta’lim mazmuni milliy o‘z-o‘zini anglash, Rossiya va butun dunyo xalqlarining tarixiy va madaniy merosiga hurmatni shakllantirishga hissa qo‘shishi kerak. Ona qo‘shiq, ona so‘z, ona tabiat suratlaridan tortib, eng yaqin qo‘shnilar san’ati va jahon badiiy madaniyatini anglashgacha – milliy va jahon madaniy qadriyatlarini anglashga yo‘l. Har bir asrda inson ongida ma’lum siljishlar sodir bo‘ladi, nafaqat hayotning iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlari o‘zgaradi, balki go‘zallik va xunuklik, go‘zallik, ezgulik va yomonlik kabi estetik kategoriyalarni anglash ham rivojlanadi. Badiiy pedagogik ta’lim va estetik ta’lim rivojlanishining hozirgi bosqichida o‘qitish va tarbiyalash o‘rtasida ma’lum tafovut mavjud bo‘lib, faqat tasviriy san’at maktab o‘quvchilarini madaniy-badiiy va estetik qadriyatlarga tarbiyalash va tanishtirishning yagona va nihoyatda zarur vositasi bo‘lib qolmoqda. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, bugungi kunda ma’naviy-madaniy qadriyatlar va iste’molchi dunyoqarashining ideallari san’at orqali faol shakllantirilmoqda.

L.S. Vygotskiyning fikricha “eng qadim zamonlardan beri san’at tarbiyaning bir qismi va vositasi sifatida, ya’ni, xulq-atvorimiz va tanamizdagi ma’lum uzoq muddatli o‘zgarishi. San’atning butun amaliy ahamiyati pirovardida uning tarbiyaviy ta’siriga borib taqaladi va pedagogika va san’at o‘rtasidagi munosabatni ko‘rgan barcha mualliflar psixologik tahlildan o‘z fikrlarining kutilmagan tasdig‘ini oladilar» .

Xorazm xalq amaliy san’atining asosiy yo‘nalishlari.

Kulolchilik – Xorazmning qadimiy san’ati. Xorazmda kulolchilik qadimiy davrlardan boshlab rivojlanib kelgan bo‘lib, bugungi kunda ham an’anaviy uslub saqlanib qolgan. Hunarmandlar sopol buyumlarni qo‘lda ishlov berish, yoqut ranglar bilan naqsh berish va tandirda pishirish usullaridan foydalanadilar. Ko‘k, yashil va jigarrang sopollar Xorazm kulollik an’alariga xos. Sopollar asosan idishlar, laganlar, guldonlar va dekorativ bezak buyumlari sifatida ishlatiladi. Xorazm kulollari orasida Urganch va Xiva ustalari mashhur hisoblanadi.

Gilamdo‘zlik va kashtachilik – milliy mato bezak san’ati. Xorazm gilamdo‘zligi va kashtachiligi xalq amaliy san’atining eng muhim tarmoqlaridan biridir. Gilamlar asosan qo‘lda to‘qilib, milliy naqshlar va ranglar bilan bezatiladi. Xiva gilamlari o‘zining yupqa ip va ipak iplari bilan ajralib turadi. Kashtachilik san’ati asosan kiyim-kechak, uy bezaklari va ro‘molchalarda aks etgan bo‘lib, unda ilon izi, quyosh, yulduz va g‘o‘za kabi ramziy naqshlar ishlatiladi.

Zargarlik san’ati – nafis metall buyumlar yasash mahorati. Xorazm zargarligi qadimiy san’atlar sirasiga kirib, hozirgacha o‘z rivojini davom ettirmoqda. Zargarlar oltin, kumush, jez va misdan bezak buyumlari yasaydilar. Milliy taqinchoqlardan tumor, bilaguzuk, sirg‘a, uzuk, marjon va to‘g‘nog‘ichlar mashhur. Xorazm zargarlarining mahsulotlari mayda naqshlar, qimmatbaho toshlar va an’anaviy geometrik shakllar bilan bezatiladi.

Misgarlik va temirchilik – an’anaviy metall buyumlar san’ati. Misgarlik va temirchilik Xorazm xalq amaliy san’atining yana bir qadimiy turlaridan hisoblanadi. Hunarmandlar mis va jezdan turli idishlar, qozonlar, laganlar, patnislar va chiroqlar yasashadi. Temirchilar esa pichoq, xanjar, qilich, qurol va eshik qoqgichlar ishlab chiqarishadi. Har bir buyumda milliy naqshlar va hunarmandlik an’analarining aks etishi bu san’atning o’ziga xosligini belgilaydi.

Xorazm xalq amaliy san’atini saqlash va rivojlantirish. Bugungi kunda Xorazm xalq amaliy san’ati UNESCOning nomoddiy madaniy merosi sifatida e’tirof etilgan bo’lib, uni rivojlantirish va kelajak avlodga yetkazish maqsadida turli ko’rgazmalar, festivallar va hunarmandchilik markazlari tashkil etilmoqda. Xiva hunarmandchilik markazlari bu sohada yetakchi o’rin tutib, bu yerda sayyohlarga milliy san’at mahsulotlari taqdim etiladi. Mahalliy hunarmandlar tomonidan yosh avlodga ustoz-shogird an’anasi asosida hunarmandchilik o’rgatilmoqda.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin Xorazm xalq amaliy san’ati o’zining betakrorligi va qadimiy an’analarini saqlab qolganligi bilan ajralib turadi. U nafaqat xalqimizning madaniy merosi, balki turizm va iqtisodiy rivojlanishning ham muhim yo’nalishlaridan biridir. Zamonaviy Xorazm hunarmandlari an’anaviy san’at turlarini rivojlantirib, ularni yangi texnologiyalar bilan uyg’unlashtirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shcherbakov B.S. Tasviriy san’at: Ta’lim va ijod // Bolalar tasviriy ijodini boshqarish muammolari. - M.: Ta’lim, 1969. - 272 e.: kasal.
2. Elkonin D.B. Bolalar psixologiyasi - M., 1960.
3. Estetik madaniyat va estetik tarbiya: Kitob. o’qituvchi uchun / Comp. G.S.Labkovskaya. - M.: Ta’lim, 1983. - 304 b.
4. Maktab o’quvchilarining estetik tarbiyasi / Ed. A.I. Burova, B.T. Lixacheva - M.: Ta’lim, 1974. - 301 p.
5. Estetik ong va uning shakllanish jarayoni / Rep. ed. N.Ya. Kiyashchenko, N.L. Leyzerov. - M.: San’at, 1981. - 256 b.
6. Yusov B.P. Maktab o’quvchilarining badiiy ta’limi va rivojlanishi muammosi. Muallifning qisqacha mazmuni. dis.... doc. ped. Sci. - M., 1984. - 32 b.
7. Yakobson P.M. Badiiy ijod psixologiyasi. - M.: Bilim, 1971.-46 b.